

Levantamento do $H^*(10)$ em uma sala de radiologia veterinária

Giovanna Salustiano Barros da Silveira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5192-1833

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia
Elétrica-Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Vanessa Martins Fayad Milken
Faculdade de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3805-3576

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Abstract— In this work, the ambient dose equivalent ($H^*(10)$) was evaluated in different positions of the veterinary professionals at the Veterinary Hospital of the Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU). Using a small animal simulator object, the magnitude $H^*(10)$, due to scattered radiation, was measured in different locations of the veterinary x-ray room. It was observed that as the distance from the subject to the x-ray tube increases, the dose value decreases, and the higher the voltage used in the x-ray equipment, the higher the $H^*(10)$ value obtained. For the $H^*(10)$ evaluation, the ionization chamber was positioned in two regions (thyroid and gonads) for different positions within the room. It was observed that for positions closer to the animal and the x-ray tube, the $H^*(10)$ values were higher. Since the thyroid and gonads are radiosensitive organs, it is important that they are protected during the examination. Thus, the need for use of personal protective equipment (PPE) and dose monitoring for occupationally exposed individuals (OEIs) is emphasized.

Keywords — *Veterinary Radiology, Occupationally Exposed Individuals, Radiation.*

Resumo— Neste trabalho foi feita a avaliação do equivalente de dose ambiente ($H^*(10)$) em diferentes posições dos profissionais veterinários do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (HV-UFU). Utilizando um objeto simulador de animal de pequeno porte, a grandeza $H^*(10)$, devido à radiação espalhada, foi medida em diferentes localizações da sala de raios-x veterinário. Observou-se que à medida que se aumenta a distância do indivíduo em relação ao tubo de raios-x, o valor de dose diminui, e quanto maior a tensão usada no equipamento de raios-x, maior foi o valor de $H^*(10)$ obtido. Para a avaliação de $H^*(10)$, a câmara de ionização foi posicionada em duas regiões (tireoide e gônadas) para diferentes posições dentro da sala. Foi observado que para posições mais próximas ao animal e ao tubo de raios-x, os valores de $H^*(10)$ foram maiores. Como a tireoide e as gônadas são órgãos radiosensíveis, é importante que eles sejam protegidos durante o exame. Desta forma, é frisado a

necessidade de utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e monitoramento de dose para os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs).

Palavras Chaves — *Radiologia Veterinária, Indivíduos Ocupacionalmente Expostos, Radiação.*

I. INTRODUÇÃO

Em 1895, ao investigar os raios catódicos emitidos pelas ampolas de Crookes, Wilhelm Conrad Röntgen descobriu raios invisíveis aos olhos humanos, que provocavam luminescência a uma tela fluorescente de platinocianeto de bário a mais de um metro de distância [1]. Posteriormente, foi notado que ao colocar uma parte do corpo (com enfoque histórico para as mãos) entre a fonte da radiação e a tela, os ossos ficam bem demarcados na mesma, enquanto o músculo e gordura ficariam com apenas uma leve marcação [1]. Essa descoberta foi denominada de raios-x na ocasião, uma vez que não se tinha conhecimento sobre o que se tratava [2].

Os raios-x, desde então, têm sido usados para fins de diagnóstico, visto que é um procedimento não invasivo que proporciona imagens médicas baseadas na diferença da absorção do feixe de radiação, atenuado consoante a densidade de cada tecido. Contudo, também foi notado que repetidas exposições aos raios-x poderiam provocar inflamações na pele, úlceras, dores, cânceres superficiais ou profundos, e anormalidades sanguíneas, podendo levar, em alguns casos, ao óbito [3]. Atualmente, os aparelhos contam com filtros para absorver os raios-x não úteis, além de possuírem raios-x com dose e tempo de exposição adequados para obtenção das imagens [4].

O primeiro texto relacionado à radiologia veterinária foi publicado pelo Dr. Paul Henkel, em 1926 [5]. A partir deste

marco, o emprego da radiação para fins diagnósticos foi difundido na área veterinária, levando à fundação da Sociedade Americana de Radiologia Veterinária, em 1953, para veterinários com interesse na área. Também foi fundada, em 1956, a organização “Os Educadores na Ciência Radiológica Veterinária”, voltada ao ensino das práticas adequadas quanto ao uso da radiação nas faculdades de veterinária [5]. Isso se mostrou necessário, uma vez que, nos anos de 1950, diversos casos de queimaduras devido ao uso raios-x foram identificados nas mãos de médicos veterinários, chegando, em algumas situações, à amputação de dedos. Isso acontecia devido, principalmente, ao fato de os veterinários segurarem manualmente os animais durante o exame, sem proteção [5].

Uma pesquisa realizada em 2009, indicou que todos os cirurgiões veterinários que haviam apresentado dose de radiação ionizante superior ao limite de 20 mSv por ano para indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) (na média de 5 anos consecutivos) haviam segurado os animais durante os exames de raios-x [6]. Além disso, nos procedimentos de exames de raios-x de diagnóstico mais de 94% dos exames realizados em animais precisam da contenção manual durante o exame [7,8]. Como forma de amenizar os efeitos biológicos nocivos da radiação e as doses recebidas pelos profissionais é estabelecido a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) como avental, protetor de tireoide e óculos plumbífero [9,10] Entretanto, estudos apontam que muitos profissionais usam apenas o avental plumbífero ou, em alguns casos, nenhum EPI [7, 11].

Com isso, é possível notar uma correlação entre o errôneo procedimento na utilização de EPI e a alta dose recebida pelos trabalhadores veterinários, e, assim, o monitoramento da dose de radiação ionizante incidente sobre os IOE se mostra vital para a execução da segurança no trabalho. Em relação a contenção manual dos animais, diversos países, possuem orientações e normas rigorosas, com a proibição da contenção manual e utilização de cordas [12], monitoramento das doses por dosímetros e utilização dos EPI [12-15]. Já no Brasil, as normas de proteção radiológica para a medicina veterinária são recentes e desconhecidas por muitos profissionais [10, 15, 16]. A RDC611/2022 [16], estabelece que todos os IOE devem ser monitorados por dosímetros e utilizar todos os EPI.

Este trabalho tem o intuito de conhecer e compreender os valores de dose devido à radiação espalhada recebidos pelos IOE do Hospital Veterinário da UFU (HV-UFU) quando realizam a contenção manual dos animais durante os exames, por meio de uma câmara de ionização. Com os resultados será possível responder o seguinte questionamento: Quais são as posições mais seguras, ou seja, em que posições os níveis de radiação são mais baixos?

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Materiais

Com o objetivo de avaliar o valor de $H^*(10)$ em pontos relevantes da sala de radiologia do HV-UFU, foram realizadas medições, utilizado um equipamento de raios-x

Altus da fabricante SAWAE com gerador de raios-x ST 543 HF [17], utilizado na sala de radiologia do HV-UFU.

Utilizou-se uma garrafa pet de 1,5 litro como objeto simulador de um animal de pequeno porte. O $H^*(10)$ foi medida em pontos que simulavam as posições dos IOEs. Para isto, uma câmara Radcal® 10X6-1800 integrada ao Radcal® Accu-Dose+Digitizer Module, foi utilizada, fixada em um tripé [18]. O software Radcal® Accu-Gold 2 foi utilizado para ler as informações de dose, temperatura do ambiente e pressão atmosférica em um computador [17].

B. Métodos

Utilizando o equipamento de raios-x presente no setor de radiologia do HV-UFU, foram utilizados os seguintes parâmetros de irradiação: campo de 35 cm de altura por 18 cm de largura, produto corrente-tempo de 12 mAs, e tensões de 55 e 60 kV.

Para medir os valores de $H^*(10)$ foram escolhidos sete locais propícios ao redor da mesa do equipamento de raios-x conforme a distribuição apresentada na Fig. 1, nas quais foi feito apenas um registro de dose para cada posição. Foram escolhidas duas alturas para cada posição, 1,45 m e 1,15 m, que se aproximam das regiões da tireoide e das gônadas, respectivamente, dos profissionais presentes no momento do exame para contenção dos animais. As configurações adotadas para as medições de $H^*(10)$ são apresentadas nas Fig. 2 a 4.

Fig. 1. Esquema da sala de radiologia do HV-UFU e das posições escolhidas ao redor da mesa de raios-x (A, B, C, D, E, F e G) para medições de $H^*(10)$.

(a)

(b)

Fig.2 Configuração para determinação de $H^*(10)$: (a) na posição A, a 35 cm da mesa e a 70 cm do tubo de raios-x, e (b) na posição B, a 22 cm da mesa e 87 cm do do tubo de raios-x.

Fig. 3. Configuração para determinação de $H^*(10)$: (a) na posição C, a 22 cm da mesa e 70 cm do tubo de raios-x, e (b) na posição D, a 110 cm da mesa e 162 cm do do tubo de raios-x.

Fig. 4. Configuração para determinação de $H^*(10)$: (a) na posição E, a 180 cm da mesa e a 292 cm do tubo de raios-x, (b) na posição F, a 26 cm da mesa e a 80 cm do tubo de raios-x e (c) na posição G, a 21 cm da mesa e a 80 cm do tubo de raios-x.

C. Cálculo dosimétrico

Para realização do cálculo de $H^*(10)$ foram seguidas as especificações da IEC [19] para a calibração da câmara de ionização e obtenção dos valores de pressão (P_0), da temperatura (T_0) e do fator de correção (N_H). As equações

(1) e (2) foram utilizadas para a obtenção do $H^*(10)$ obtido por meio da multiplicação do valor da medição da câmara de ionização pelos fatores de correção (N_H) e ($K_{T,P}$) [19].

Ademais, os valores de incerteza de cada medida seguem o estabelecido pelo certificado de calibração da câmara de ionização.

$$H^*(10) = M \cdot N_H \cdot K_{T,P} \quad (1)$$

$$K_{T,P} = \frac{P_0}{P} \cdot \frac{273,15 + T}{273,15 + T_0} \quad (2)$$

em que:

P_0 : Pressão ambiente – calibração (kPa);

P : Pressão ambiente – medição (kPa);

T_0 : Temperatura ambiente – calibração ($^{\circ}\text{C}$);

T : Temperatura ambiente – medição ($^{\circ}\text{C}$);

A Tabela I apresenta os valores pressão e temperatura utilizados nas equações (1) e (2), e as Tabelas II e III apresentam os valores de $H^*(10)$ obtidos conforme os parâmetros utilizados para a medição de um disparo de raios-x em cada configuração estudada.

TABELA I. VALORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO UTILIZADOS PARA A DETERMINAÇÃO DE $H^*(10)$

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Pressão (kPa)
25,6	90,9

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Tabela II, percebe-se que valores de $H^*(10)$ para região da tireoide e das gônadas foram maiores na posição C (22 cm da mesa e 70 cm do tubo de raios-x), sendo respectivamente 1,01 μSV e 1,28 μSV . Por outro lado, na posição E, em que a câmara ficou 180 cm de distância em relação à mesa, houve uma redução de aproximadamente 92% das doses, sendo as menores doses obtidas, correspondente a 0,04 μSV para a região da tireoide e 0,03 μSV para a região das gônadas. No trabalho de Ludewig *et al.* (2010) [20], foi observada uma redução de 98% nas doses quando o profissional se distanciou 1,5 m em relação ao paciente. Essas reduções concordam com o fator da distância, em que a dose recebida é inversamente proporcional ao quadrado da distância do feixe primário [21], e com isso quanto maior a distância, menor será a dose recebida. Entretanto, na posição E, não é possível a realização da contenção e posicionamento do animal.

TABELA II. VALORES DE $H^*(10)$ UTILIZANDO OS PARÂMETROS DE 55 kV E 12 mAs

Posição	Região da Tireoide (μSV)	Região das Gônadas (μSV)
A	0,52 \pm 0,02	0,53 \pm 0,02
B	0,59 \pm 0,02	0,88 \pm 0,04
C	1,01 \pm 0,04	1,28 \pm 0,05
D	0,14 \pm 0,01	0,13 \pm 0,01
E	0,04 \pm 0,00	0,03 \pm 0,00
F	0,40 \pm 0,02	0,61 \pm 0,02
G	0,49 \pm 0,02	0,49 \pm 0,02

Além disso, na Tabela II, observa-se que nas regiões próximas da mesa o intervalo de variação de $H^*(10)$ foi de 0,4 – 1,01 μSV (para região da tireoide) e de 0,13-1,28 μSV (para a região das gônadas). Nota-se também, que ao variar a altura da câmara de ionização houve algumas variações nos valores de $H^*(10)$. Na posição G não ocorreu variação. Nas posições A, D e E a variação foi de 2%. Já nas posições B, C e F houve uma faixa de variação entre 21 e 24% nos valores de $H^*(10)$ para regiões da tireoide e das gônadas,

respectivamente. Além disso, observou-se que os maiores valores de $H^*(10)$ foram na altura das gônadas, sendo o valor maior obtido correspondente a $1,28 \mu\text{SV}$ para a posição C. Portanto, é fundamental a utilização do EPI, como protetor de tireoide e avental plumbífero que protege a tireoide e as gônadas, uma vez que esses são órgãos radiosensíveis e com elevada probabilidade de ocorrência de câncer [7, 8, 11, 22].

TABELA III. VALORES DE $H^*(10)$ UTILIZANDO OS PARÂMETROS DE 60 kV E 12 mA

Posição	Região da Tireoide (μSV)	Região das Gônadas (μSV)
A	$0,72 \pm 0,03$	$0,74 \pm 0,03$
B	$0,82 \pm 0,03$	$0,62 \pm 0,02$
C	$1,39 \pm 0,06$	$1,79 \pm 0,07$
D	$0,20 \pm 0,01$	$0,19 \pm 0,01$
E	$0,05 \pm 0,00$	$0,05 \pm 0,00$
F	$0,57 \pm 0,02$	$0,62 \pm 0,02$
G	$0,82 \pm 0,03$	$0,69 \pm 0,03$

Os dados da Tabela III mostram que os maiores valores de $H^*(10)$ foram para a posição C, sendo que para a região da tireoide o valor foi de $1,39 \mu\text{SV}$ e $1,79 \mu\text{SV}$ para a região das gônadas. Nas posições próximas à mesa observou-se um intervalo de variação de $0,2 - 1,39 \mu\text{SV}$ e $0,62-1,79 \mu\text{SV}$ para as regiões da tireoide e das gônadas, respectivamente. Comparando os valores das Tabelas II e III, ao variar o valor de tensão de 55 kV para 60 kV, observou-se que houve um aumento nos valores de $H^*(10)$ dentro do intervalo de 27% a 40%, dependendo da posição e altura da câmara de ionização. E desta forma, nota-se que quanto maior o valor de tensão utilizado, maior será o valor devido à radiação espalhada, e desta maneira é recomendado a utilização de parâmetros radiográficos otimizados. Por fim, segundo a RDC 611 de 2022 [16], os profissionais de medicina veterinária devem adotar os mesmos parâmetros de segurança radiológica dos profissionais de saúde humana [16].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do estudo apresentado no presente trabalho, é perceptível que o valor de $H^*(10)$ diminui conforme aumenta-se a distância em relação ao animal e, quando se diminui o valor de tensão do tubo de raios-x utilizado.

Porém, os profissionais da medicina veterinária, ao conter os animais, ficam posicionados muito próximos ao paciente e ao tubo de raios-x, recebendo, assim, radiação espalhada em órgãos radiosensíveis, como a tireoide e as gônadas. No presente estudo, verificou-se que, dentre as posições possíveis para a contenção dos animais, a posição F se mostrou a mais segura para a região da tireoide, e a posição G a mais segura para a região das gônadas, sendo estas as mais recomendadas para o profissional se posicionar durante a contenção do animal devido à menor exposição, e possibilidade de conter o animal. Por outro lado, a posição C apresentou o maior valor de dose para

ambas as regiões, sendo a mais danosa das posições estudadas, em que o profissional deve evitar se posicionar.

Devido as doses de radiação recebidas nestes órgãos, ocorre um aumento da probabilidade de ocorrência de complicações na saúde como o câncer, por exemplo. À vista disso, reforça-se a recomendação ao uso de EPI disponíveis e do controle cuidadoso das doses recebidas pelos IOE.

AGRADECIMENTOS

A autora G.S.S. agradece à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Uberlândia pela Bolsa Programa de Educação Tutorial (PET). A autora M.F.S. agradece a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.612310/2021-00). Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] O. Santin Filho, "Breve Histórico Dos Cem Anos Da Descoberta Dos Raios X: 1895-1995," Química Nova, v. 18, pp. 6, 1995.
- [2] R. da S. Lima, J. C. Afonso, and L. C. F. Pimentel, "Raios-x: fascinação, medo e ciência," Química Nova, v. 32, no. 1, pp. 263-270, 2009, doi: 10.1590/S0100-40422009000100044.
- [3] O. W. Linton. "Medical applications of x-rays," Beam Line, v. 25, n. 2, pp. 25-34, 1995.
- [4] M. Kemerink et al., "Characteristics of a First-Generation X-Ray System," Radiology, v. 259, no. 2, pp. 534-539, Maio 2011, doi: 10.1148/radiol.11101899.
- [5] G. B. Schnelle, "The History of Veterinary Radiology," Veterinary Radiology, v. 9, no. 1, pp. 5-10, Jan. 1968, doi: 10.1111/j.1740-8261.1968.tb01080.x.
- [6] T. Epp and C. Waldner, "Occupational health hazards in veterinary medicine: physical, psychological, and chemical hazards," The Canadian Veterinary Journal, vol. 53, no. 2, pp. 151-157, Fev. 2012.
- [7] M. N. Mayer, N. K. Koehncke, A. F. Belotta, I. T. Cheveldae, and C. L. Waldner, "Use of personal protective equipment in a radiology room at a veterinary teaching hospital," Veterinary Radiology & Ultrasound, v. 59, no. 2, pp. 137-146, Dez. 2017, doi: 10.1111/vru.12583.
- [8] H. Seifert, "Radiation exposure of the staff during standardised radiography of dogs and cats," Berliner und Munchener tierärztliche Wochenschrift, v. 121, no. 5-6, 2022.
- [9] ICRP, "The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP, v. 37, no. 103, 2007.
- [10] ANVISA, "RESOLUÇÃO - RDC No 330." Dec. 20, 2019.
- [11] S. D. Yusuf, I. Umar, I. Bakar, ABBA, and M. M. Idris, "Assessment of the Knowledge and Attitude to Radiation Safety Standards of the Radiological Staff in Damaturu, Yobe State, Nigeria," Asian Journal of Medical Principles and Clinical Practice, v. 3, pp. 1-7, 2020.
- [12] A. Santana, S. Alves-Pimenta, J. Martins, B. Colaço, and M. Ginja, "Hands-Free Conventional Radiographic Ventrodorsal Hip Extended View," Frontiers in Veterinary Science, v. 7, Jun. 2020, doi: 10.3389/fvets.2020.00286.
- [13] J. Duffy, D. Fenton, A. McGarry, H. McAllister, and C. Skelly, "Code of practice for radiation protection in veterinary medicine (RPII--02/3)." 2002.
- [14] ARPANSA, "Radiation Protection and Safety in Veterinary Medicine." 2009.

- [15] A. V. Angelo da Silva, "Radioproteção e descarte de resíduos radiológicos na Medicina Veterinária do Estado da Paraíba," TCC, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2013.
- [16] ANVISA, "RESOLUÇÃO RDC No 611." Mar. 09, 2022.
- [17] SAWAE Tecnologia Ltda, "Manual Técnico Altus ST 543", Dez. 2018.
- [18] RADCAL Corporation, "10X6-180 Specification Sheet", Out. 2019.
- [19] IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, "Medical diagnostic X-ray equipment – Radiation conditions for use in determination of characteristics." 2005.
- [20] E. Ludewig, A. Gensler, G. Oechtering, and D. Gosch, "Dose measurement in small animal radiology: how intense is the influence of distance and position of the investigator in relation to the patient?," *Berliner und Munchener tierarztliche Wochenschrift*, v. 123, no. 11–12, 2010.
- [21] E. Okuno and E. M. Yoshimura, *Física das radiações*. São Paulo Oficina De Textos, 2010.
- [22] H. Oh, S. Sung, S. Lim, and K. Lee, "Restrainer exposure to scatter radiation in practical small animal radiography measured using thermoluminescent dosimeters," *Veterinární Medicína*, v. 63, no. 2, Feb. 2018.